

EDITORIAL

Marcelo Pinheiro da Silva

Chegou o momento de publicarmos o 30º exemplar de nossa revista. 30 é um número bem grande, abre o 16º volume desta publicação. Na “IGT na Rede” cada volume corresponde a um ano, sendo assim estamos falando de 15 anos de atividade contínua, sem interrupções. Isso é muita coisa, principalmente para uma revista de circulação gratuita e sem nenhuma fonte de renda. Publicação criada e mantida exclusivamente para divulgar e fomentar o desenvolvimento de nossa abordagem.

Temos muito orgulho do trabalho que estamos desenvolvendo. Nossa revista é mantida pelo IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar, Localizado na Tijuca, Rio de Janeiro, fundado e coordenado pelos psicólogos e Gestalt-terapeutas Marcelo Pinheiro da Silva e Márcia Cristina Estarque Pinheiro da Silva. Esta instituição tem como um de seus objetivos atuar facilitando o desenvolvimento da Gestalt-Terapia brasileira. A IGT na Rede abriu caminho para as outras publicações em Gestalt-Terapia, visto que foi a primeira revista virtual com circulação gratuita a ser publicada no Brasil. Tem alcançado seu objetivo ao longo desses anos, contribuindo, de forma marcante, com as possibilidades de troca no âmbito de nossa comunidade e divulgando a Gestalt-Terapia.

Gostaria de agradecer a todas as pessoas que ao longo desse período contribuíram com nossa revista, em especial Egnaldo Pinheiro Santos por sua incansável dedicação como editor executivo da IGT na Rede. Sem seu empenho e a contribuição de todas essas outras pessoas que atuaram nesse projeto, esse feito não seria possível. Sabemos que nosso país vem passando por um longo período de crise, o que dificulta qualquer iniciativa sem fins lucrativos. Estamos falando da edição de uma revista científica, o que é extremamente trabalhoso. Mesmo com todas as dificuldades, impostas pelo contexto, conseguimos alcançar nossos objetivos principais.

Ao contrário do que prevíamos este não será um número temático. Ainda não será nesse momento que conseguiremos implementar números temáticos independentes das publicações semestrais da IGT na Rede. Esta é uma meta que assim que possível pretendemos alcançar. A importância dos números temáticos está no aprofundamento que proporcionam, já que propiciam diversas contribuições acerca de um mesmo tema, permitindo que o leitor se aproxime daquele tema específico a partir de olhares distintos.

Espero que o leitor possa aproveitar os diversos temas que marcam esse número. O leitor poderá encontrar artigos sobre: uma aproximação fenomenológica acerca da violência presente na contemporaneidade; O cuidado com o cuidador de idosos; O papel do psicólogo no trabalho com

adolescentes que vivenciam a diabetes tipo 1; a satisfação em casamentos de curta duração e ainda um vídeo de uma palestra proferida por mim sobre o processo de construção de identidade de um Gestalt terapeuta. Boa leitura e bom vídeo a todos.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Mestre em Psicologia Social (UERJ), Especialista em Psicologia Clínica pelo CRP, Especialista em Psicologia Organizacional pelo CRP, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio fundador do IGT. Presidiu do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência:

Marcelo Pinheiro da Silva

Endereço eletrônico: marcelo@igt.psc.br

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Endereço eletrônico: igtredede@igt.psc.br